

MEHNAT TA'LIMIDA AMALIY MASHG'ULOTLARDA TEXNIKA XAVFSIZLIGI QOIDALARIGA AMAL QILISH

Xalilova Xurshidaxon Alijonovna

Quva pedagogika kolleji

Maxsus fan o`qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqola mehnat faniga bag'ishlangan bo'lib, asosan kollej o'quvchilariga mehnat darslari qanday o'tilishi va bu jarayonda xavfsizlik qoidalariga qanday amal qilish kerakligi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: qo'l mehnati, estetik imkoniyat, mehnat, ongli yondashuv, texnika xavfsizligi, ekologik munosabat.

Yuqori kasb-hunar maktablarida o'quvchilarni mehnatga tayyorlash ularning qiziqishlari, moyilliklari va imkoniyatlariga asoslangan qo'l mehnati hisoblanadi. Shu munosabat bilan mehnat ta'limi jarayoni o'quvchilarda ushbu yosh uchun bilim, mehnat, axloqiy, estetik, iqtisodiy-ekologik va aqliy imkoniyatlarni aniq, mehnat jarayonlarida rivojlantirishga qaratilgan, natijada ularni mehnatga tayyorlashning keyingi bosqichlarida davom ettirilishi uchun zarur aloqadorlik hosil qilinadi. Qo'l mehnati jarayonida talabalar asosan

- ✓ ishlab chiqarish texnologiya chiqindilari: (sim, yog'och, gazlama va boshqalar) bilan;
- ✓ tabiiy va su'niy xomashyolar (yog'och, yelim va boshqalar) bilan;
- ✓ keng iste'mol mollari va xalq hunarmandchiligi mahsulotlari;
- ✓ tayyorlash uchun mahalliy xom-ashyolar bilan elektr;
- ✓ radiotexnika to'plamlari va hakazolar bilan ishlashga o'rganadilar.

Bularning hammasi o'quvchilarga qo'l asboblari bilan ishlash, har xil xomashyolardan foydalanishning ma'lum tajribasini to'plashga imkon beradi, bu esa mehnatning qadrini va ma'nosini tushunishga, mehnat kishilariga hurmatda bo'lishga, mehnatning va kasbning u yoki bu turiga qiziqishlarini shakllantirishga yordam beradi.

Qo‘l mehnatiga o‘rgatishda boshqa fanlarni o‘rgatishda bo‘lganidek, o‘qitishning xilma-xil usullarini qo‘llab, ular yordamida o‘quvchilarning bilim, malaka va ko‘nikmalarini egallab olishlariga, shuningdek bilish qobiliyatlarini rivojlanishiga erishiladi.

O‘quvchilarning bilim, malaka va ko‘nikmalarini turli ish turlari bilan shakllantirib borish quyidagi vazifalar bo‘yicha o‘zlashtiriladi:

- mehnat qurollaridan xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda foydalana olish;
- qog‘ozning inson faoliyatidagi ahamiyatini bilish va u bilan ishlay olish;
- mehnatga ijodiy va ongli yondosha olish;
- texnik modellashtirishga oid ishlarni bajara olish;
- turli materiallariga ishlov berish jarayonini bilish;
- o‘zining va o‘zgalarning mehnat faoliyatini baholay olish;
- uy-ro‘zg‘or ishlarini bajara olish;
- sodda konstruktorlik ishlarini bajarish;
- mahalliy va tabiiy materiallardan foydalana olish;
- gazlama, ip va tikuv asboblarni bilish;
- oddiy tikish ishlarini bajara olish;
- inson mehnati va faoliyati turlarini anglash;
- qishloq va shahar aholisi hayoti va mehnatini bilish;
- texnik modellashga oid sodda va yengil ishlarni bajara olish (o‘g‘il bolalar);
- oddiy bichish-tikish ishlarini bajara olish (qiz bolalar).

Agar maktabda bolalarni qo‘l mehnatiga o‘rgatishning asosiy maqsadi, boshlang‘ich mehnat elementlari bosqichlarini, ya’ni bajariladigan ishlarning oddiy elementlari (qog‘ozlarni buklash, qirqish, yelimlash, geometrik figuralarni yasash, applikasiya ishlari)ni yasash bo‘lsa, kollej mehnati ularni bilan biroz yuqori jarayonlar bilan tanishtiradilar.

Yaratilgan mehnat natijalari o‘ziga va yon-atrofdagilariga foydasi tegishini ko‘rgan o‘quvchi mehnatni asrab-avaylashga va mehnat kishilarining mehnat natijalarini ham hurmat-izzat qilishga o‘rganadi. Topshirilgan ishga mas’uliyat hissini va mehnatdagi intizomni tarbiyalash, o‘qitishning ishlab chiqarish bilan birga olib borilishi salomatlik va yosh uchun foydali, jamiyat uchun kerakli

mehnat izchil ligini amalga oshiradi.

O'quvchilar bayon etilayotgan aynan buyum emas, balki o'z so'zlari bilan buyumni bajarilishini eshlashlari talab etiladi. Biroq, asosiy o'rinni hali ham namuna, tayyor ko'rgazma bo'yicha ishlash egallaydi. O'qituvchi darsga tayyorlanar ekan, har bir tayyor mavzu mazkur dars uchun uning maqsad va vazifalariga muvofiq keladigan ishni usul va ko'rgazmali qurollarni tayyorlaydi.

Qo'l mehnati darslarida odatda bir yoki ikki asbobdan foydalaniladi, ularni esa navbatchilar tarqatadi. Stolning ustida diqqatni chalg'itadigan hech qanday ortiqcha narsa bo'lmasligi kerak. Asboblarni, ayniqsa kesuvchi asboblarni charm g'ilofda saqlagan ma'qul. Har bir g'ilof asbobning ma'lum turiga mo'ljallangan bo'ladi. Navbatchi o'quvchi asboblarni tarqatishni doimo birinchi partadan boshlaydi, bunda o'quvchilar tartib va intizomga o'rganadilar. Hamma foydalanadigan asboblarni sinf shkaflarda saqlanadi, ishdan so'ng asboblarni o'quvchilar tozalab yuvib, artib navbatchi o'quvchiga topshiradilar. Ish xonasida o'quvchilarga asboblarni ishlatish va saqlash qoidalarini eslatib turuvchi plakat – eslatmalar, albatta bo'lishi kerak. Texnika xavfsizligi qoidalariga to'liq rioya qilish baxtsiz hodisalarning oldini oluvchi ishonchli garovdir. Asboblarni ishlatish qoidalarini o'quvchilar vaqti-vaqti bilan takrorlab turishi lozim. U yoki bu qoidani tushuntirishda o'qituvchi nima uchun aynan shunday qilish kerakligini, bu qoidalarga rioya qilinmasa qanday hodisalar ro'y berishi mumkinligini tushuntirishi lozim. Xavfsizlik texnikasining barcha qoidalari so'zsiz amal qilish lozim.

Ish xonalarida ishlash va asboblardan foydalanish bo'yicha texnika xavfsizligi qoidalarini quyidagicha umumlashtirish mumkin.

1. Ish xonasiga faqat o'qituvchi ruxsati bilan kiriladi.
2. Har bir o'quvchi faqat o'z ish joyida ishlaydi. Agarda ish jamoa ravishda qilinadigan bo'lsa, o'quvchilar o'z majburiyatlarini yaxshi biladilar.
3. Ish faqat o'qituvchining ruxsati bilan boshlanadi.
4. Ishni boshlashdan oldin, ish joyini tayyorlash, asboblarni to'g'ri va qulay

joylashtirish: O'ng qo'l bilan ushlanadigan asboblarni o'ng tomonga, chap qo'l bilan ushlanadiganini chap tomonga qo'y, sanchiladigan, kesadigan asboblarni hech qachon ikkita asbob orasiga qo'ymang, ularni doimo o'z joyiga, o'tkir tomonini narigi, dastasini o'zing tomonga qilib qo'ying.

5. Ish vaqtida ish joyingni tartibli saqlang.

6. O'tmas yoki buzuq asbob bilan ishlamang.

7. Asbobni ishlatganda, uni o'qituvchi ko'rsatganidek ushlang.

8. Asboblarni asrang, ularni to'g'ri, o'z o'rnida ishlating, ishlatgandan so'ng ularni tozalab, yuviladiganlarini yuvib, artadiganlarini artib qo'ying.

9. Narsani, har bir detalni oldingi safargidan yaxshiroq, chiroyliroq, tartibliroq qilishga harakat qiling.

10. Ishni to'g'atdingizmi, ish joyingni tezda tozalab tartibli qilib qo'ying.

Turli asboblardan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalari:

Qaychidan foydalanish qoidalari

1. Qaychini belgilangan joyda, belgilangan holatda saqlang.

2. Qaychining uchini yuqoriga qilib ushlamang.

3. Qaychini ochiq holda qoldirmang.

4. Qaychini yurib turganingizda ishlatmang.

5. Qaychini faqat yopilgan holda uchidan ushlab o'rtog'ingiza uzating.

6. Qaychini ushlatayotganda kesilishning yo'nalishi va materialni ushlab turgan chap qo'l barmoqlarini kuzatib turing.

7. Yaroqsiz qaychini ishlatmang, uni o'qituvchiga topshiring.

Bigizdan foydalanish qoidalari

1. Bigizni o'rinsiz ishlatmang.

2. Sirti silliq, sirg'anchiq qattiq predmetlarni bigiz bilan teshmang.

3. Teshiladigan predmetni qo'lingizda ushlamang, uni stol, taglik ustiga qo'yib teshing.

Pichoq bilan ishlash qoidalari

1. Uchi yumaloq pichoqdan foydalaning.

2. Pichoqni o'qituvchi ko'rsatganidek ishlating, kesganda qattiq bosmang.

Nina bilan ishlash qoidalari.

1. Ninani ishlatib bo'lgach, maxsus nina qadaydigan yostiqchaga sanchib qo'ying.

2. Ninani hech qachon og‘zingizga olmang.
3. Ortiqcha ninalarni ignadonda quruq holatda saqlang.
4. Ishdan oldin va ishdan keyin ninalarni sanab ko‘ring, yo‘qolgan bo‘lsa yo‘qolgan ninalarni albatta toping.
5. Qog‘oz va kartondan narsalarni yasaganda birinchi teshikni albatta bigiz bilan teshib oling.

Ko‘rilgan choralarga qaramay sinfda baxtsiz hodisa ro‘y bersa, o‘qituvchi birinchi yordamni ko‘rsatishi va maktab vrachini chaqirishi lozim. Ish xonasida yod, bint solingan aptechka bo‘lishi shart.

Ta‘lim muassasalarida tashkil etiladigan ijtimoiy-foydali mehnatning turlari xilma-xildir. O‘quvchilarning ijtimoiy foydali ishlari asosan sinfdan va maktabdan tashqari sharoitlarda tashkil etiladi. O‘quvchilarning ta‘lim muassasalaridagi ijtimoiy foydali mehnatlari ta‘lim muassasasi binosi va hovlisini ozoda saqlash, ta‘lim muassasasi o‘quv anjomlarini ta‘mirlash, ko‘kalamzorlashtirish va obodonlashtirish ishlarini, jonli tabiat burchaklarini tashkil etishdan boshlanadi. O‘quvchilar boshlang‘ich sinflardan oq ijtimoiy foydali mehnatga jalb etiladilar. Biroq, bu vaqtlarda ular asosan o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatadilar. Shunga qaramay, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari ham o‘zlarining mehnatlari umum foydasiga qaratilganligini, ijtimoiy ahamiyat kasb etishini anglay boshlaydilar.

Ta‘limning keyingi bosqichlarida o‘quvchilar ijtimoiy foydali mehnatining motivi, ijtimoiy-g‘oyaviy asoslari ancha chuqurroq bo‘ladi. Ya‘ni ijtimoiy-foydali mehnat rag‘bati jamiyat oldidagi ijtimoiy burchni his etishi bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Jamiyat ravnaqi, el-yurt, xalq farovonligi uchun fidokorona mehnat qilish o‘smir va o‘spirin o‘quvchilar mehnatining ijtimoiy-g‘oyaviy asosidir.

Mazkur faoliyatga o‘quvchilarni jalb etishda ularning qiziqishlari, imkoniyatlari, yosh xususiyatlari hamda jismoniy quvvati hisobga olinadi.

Ijtimoiy foydali mehnat yosh avlodni jamiyat hayotini tashkil etish jarayonida faol ishtirok etishga tayyorlaydi. Boshlang‘ich sinflarda mehnat ta‘limiga tayyorlash

dasturi bolalarni har tomonlama kamol toptirishga, aqliy va jismoniy, axloqiy va estetik, iqtisodiy va ekologik bilimlarini shakl lantirishga va tarbiyalashga qaratilgan bo‘lib, o‘z oldiga quyidagi maqsadlarni qo‘yadi:

- a) o‘quvchilarning mehnat ko‘nikmasi va malakalarini oshirish, ularda kishilarning ishlab chiqarish faoliyati to‘g‘risidagi bilimlarni kengaytirish, mehnatsevarlik, mehnatga va mehnat kishilariga mansublik ruhida tarbiyalash;
 - b) mehnat malakasi, mehnat madaniyati asoslarini, o‘z ishi va o‘rtoqlari ishini rejalashtirish va tashkil qilish malakalarini rivojlantirish vazifalarini qo‘yadi;
- Boshlang‘ich sinf mehnat darslarida o‘quvchilarda buyumlarni yasash tartibi, ishlov berish, xato va kamchiliklarni yo‘qotish, ish o‘rnini tashkil qilish va boshqalar to‘g‘risida tasavvur hosil bo‘ladi.

Mehnat ta’limi dasturi talablari amaliy ishlar jarayonida quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Tayyorlanadigan buyumlarni kundalik uchun zarurligi.
2. Narsa-buyum yoki ishni bajarish jarayonida dasturda ko‘rsatilgan bilim va malakalarning mazmundorligi.
3. Barcha o‘quvchilarni darsda band qilish imkoniyatidan foydalanish.

Mehnat ta’limining yangi dasturlari, metodlari va tashkiliy shakllari asosida ishlab chiqiladi. Mehnat dasturlarida mehnat madaniyatining malaka va ko‘nikmalari aks ettirilgan bo‘lib, unga qarab maktab o‘quvchisi, o‘qituvchisi va maktab faoliyatiga baho beriladi. O‘qituvchi o‘quvchilarning u yoki bu xususiyatlarini, mehnat madaniyatining tarkibiy qismi birligini hisobga olganda dastur tuzib chiqadi.

Mehnat ta’limi yo‘nalishlaridan birinchisi bolada va o‘smirda inson mehnati haqida va uning mehnatining mahsuli yaratilgan buyumlar to‘g‘risida, ishlab chiqarish muhiti, materiallarni ishlab chiqarish texnologiyasi, moddiy ishlab chiqarish iqtisodiyoti haqida tasavvurlar hosil qilishga har tomondan yondashishni talab qiladi.

O‘z fanini yaxshi bilgan o‘qituvchi biror buyum narsani tayyorlash usulini mahorat bilan tushuntirib va ko‘rsatib bera oladi, bu esa mehnat amallarini

o'quvchi to'g'ri idrok etishni ta'minlaydi. O'qituvchi shu munosabat bilan darsga puxta tayyorgarlik ko'rishi, bolalarga ko'rsatadigan buyum-narsani o'qituvchining o'zi oldindan tayyorlab ko'rishi lozim, chunki buyum-narsani tayyorlash davomida qiyin ish usullarini qo'llashga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Agar o'qituvchining o'zi narsalarni oldindan tayyorlasa o'quvchilarga uni tayyorlashning metod va usullarini ko'zda tutgan bo'ladi. Har bir dars o'quvchilarning bilim va malaka doiralarini kengaytirishi hamda mustahkamlashi, ularda barqaror ijobiy ko'nikma va odatlar hosil qilishga yordam berishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mavlonova R.A, Sanakulov X.R, Xodiyeva D.P "Mehnat va uni o'qitish metodikasi" O'quv qo'llanma. 2007yil TDPU.
2. X.Sanakulov, D.Xodiyeva "Boshlang'ich sinflarda qog'ozdan amaliy ishlar" metodik qo'llanma 2012 yil T.:Ipak yo'li poligraf, 2012.
3. Ta'lim to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining Qonuni (Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. 1997 yil T., "Sharq" nashriyoti)
4. Kadrlar tayyorlash bo'yicha milliy dastur. (Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. 1997 yil T., "Sharq" nashriyoti)
5. Sanakulov X.R, Xodiyeva D.P «Boshlang'ich sinflarda tabiiy materiallardan amaliy ishlar» o'quv-metodik qo'llanma 2009 yil. TDPU.